

PLAGIARIZMUS 2.0 – PANDORINA SKRINKA DIGITÁLNEJ ÉRY A VYSOKOŠKOLSKÉ PROSTREDIE

PLAGIARISM 2.0 — PANDORA BOX OF THE DIG- ITAL ERA AND THE HIGHER EDUCATION ENVI- RONMENT

ĽUBICA JAMBOROVÁ, SR

Anotácia: Rozvoj informačných technológií a procesov digitalizácie je jedným zo základných determinantov transformácie diseminácie akademického obsahu, vrátane vzdelávacieho a vedecko-výskumného. Neoddeliteľnou súčasťou sú výstupy tvorivej činnosti. Spomínaný rozvoj je aj formotvorným prvkom kultúry otvorenosti, resp. princípov otvorenosti v oblasti poznávania a vzniku fenoménu, ktorý označujeme ako otvorená veda. Prostredím, kde sa digitálne technológie, vzdelávanie, vedecký výskum a princípy otvoreného prístupu dostávajú do špecifických vzťahov, resp. kontextov, sú vysoké školy. Jedným z kontextových aspektov sú etické štandardy vlastné tomuto prostrediu a témou, ktorá výrazne aktuálne rezonuje je plagiátorstvo. Štúdia sa zameriava na teoretickú reflexiu plagiátorstva a jeho aktuálny vývoj, na otázky a súvislosti spojené s používaním systémov na kontrolu originality výstupov tvorivej činnosti (publikácií), t. j. antiplagiátorských systémov a na reflexiu plagiátorstva v základných dokumentoch vybranej skupiny slovenských vysokých škôl.

Kľúčové slová: plagiátorstvo, otvorená veda, vysoké školy, antiplagiátorské systémy, akademická integrita, Slovensko

ÚVOD

Diskusie rezonujúce v kontexte kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality vedeckého výskumu realizovaného na pôde vysokých škôl sa v procese formovania etických štandardov vlastných tomuto prostrediu výrazne zameriavajú, okrem iných, na kvalitu výstupov tvorivej činnosti. Základný rámec, ktorý sa spája s modelovaním etických štandardov sú princípy akademickkej integrity a objektom záujmu písomné práce študentov (najmä záverečné práce), publikačná činnosť vedeckých a pedagogických zamestnan-

cov a ich kvalita z pohľadu pôvodnosti (originality). Nekalé praktiky v tomto smere získali novú kvalitu vďaka potenciálu informačných technológií a procesom digitalizácie.

Globálne komunikačné prostredie prinieslo transformáciu modelu vedeckej komunikácie a akademického obsahu. Jedným z princípov, ktoré v tomto smere našli naplnenie v oblasti diseminácie akademického obsahu sú princípy a politika otvorenosti. To, čo sa sformovalo ako *princíp otvoreného prístupu* (Open Access) sa dnes rozvíja na platforme rozvíjanej ako *otvorená veda* (Open Science). Možnosti a príležitosti však prinášajú zároveň riziká a hrozby. A práve tieto riziká a hrozby vytvárajú na vysokých školách potrebu krokov, v rámci ktorých každá inštitúcia definuje pravidlá a podmienky, ale aj prípadné sankcie a nápravu. Integrovanou súčasťou je kontrolný mechanizmus, ktorý aktuálne reprezentujú najmä technické riešenia v podobe systémov na kontrolu originality, t. j. antiplagiátorské systémy. Kritickým aspektom v tejto súvislosti je však uvedenie si faktu, že výsledok technickej – „strojovej“ – kontroly musí interpretovať človek a že tieto systémy majú internú logiku svojej funkčnosti, ktorú je potrebné pri používaní a interpretácii rešpektovať.

Porušenie etických pravidiel spojených s pôvodnosťou práce označujeme ako *plagiátorstvo*. Nehovoríme vôbec o nejakom novom fenoméne, pôvod tohto pojmu sa spája už so starovekým svetom filozofie a umenia. V súčasnosti však hovoríme o novej kvalite javu, kvalite, ktorú formovali digitálne technológie. Kvalite, ktorá si žiada nastavenie primeraných pravidiel a kontrolných mechanizmov. Nemožno však jednoducho autora označiť za plagiátora, resp. nejakú publikáciu za plagiát, iba na základe výstupu kontroly v nejakom systéme.

Štúdia prináša v prvej časti krátky pohľad na fenomén otvorenej vedy a otázky akademickej integrity, v ďalšej kapitole sa zameriava na teoretickú reflexiu plagiátorstva a jeho aktuálny vývoj, na otázky spojené s používaním systémov na kontrolu originality výstupov tvorivej činnosti (publikácií), t. j. antiplagiátorských systémov a v poslednej časti – na základe krátkeho prieskumu a posúdenia – na reflexiu plagiátorstva v základných dokumentoch vybranej skupiny slovenských vysokých škôl. Základnou metódou bola analýza dokumentov.

Otvorená veda, akademické prostredie a digitálne technológie

Základné princípy politiky otvorenosti vo vede boli prezentované v Budapešti v roku 1999 na konferencii UNESCO pod názvom World Conference on Science for the Twenty-first Century. Východiskom boli zásady otvorenosti, ktoré znamenajú to, že ktokoľvek môže k obsahu/dátam voľne pristupovať, používať, upravovať a zdieľať na akýkoľvek účel, pričom zásadnou požiadavkou je však ochrana pôvodu a ďalšej otvorenosti (Open Knowledge Foundation). Následne boli na ďalších výročných konferenciách UNESCO rozpracované, diskutované a prijaté ďalšie princípy v podobe odporúčaní, zavŕšením je aktuálne v novembri 2021 prijatý dokument Recommendation on Open Science.

Otvorená veda predstavuje komplexný fenomén prvkov, vzťahov a aktivít, ktorých charakter neumožňuje nejakú jednotnú/unifikovanú definíciu. Spomínaný dokument Recommendation on Open Science charakterizuje otvorenú vedu ako *„... inkluzívny konštrukt, ktorý kombinuje rôzne kroky a postupy, ktorých cieľom je mnohojazyčné vedecké poznatky urobiť otvorene dostupné, prístupné a opätovne použiteľné pre každého...“* (UNESCO, 2021).

Otvorená veda je vnímaná ako kritický prvok dosahovania globálnych cieľov udržateľného rozvoja, pričom je poukazované najmä na aspekty transparentnosti, inkluzívnosti a demokracie. Tieto požiadavky sa stávajú základom aj transformácie vysokoškolského prostredia – tak v rámci vzdelávania, ako aj vedeckého výskumu. Jej princípy sa premietajú do základných strategických dokumentov univerzít, vrátane slovenských, kde prebiehajú procesy spojené s implementáciou štandardov kvality a kreovaním základných formálnych rámcov, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je implementácia princípov akademickej integrity.

Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo SR, 2020) v článku 2, pís. 6, ods. deklarujú, že politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému majú zaručiť aj „zachovávanie vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči plagiátorstvu a ďalším akademickým podvodom“ pričom, majú aj umožniť podvody odhaľovať a najmä zaručiť vyvodenie dôsledkov (Slovenská akreditačná agentúra..., 2020, s. 6).

Akademická integrita

Akademická integrita predstavuje všeobecne – vysokoškolskými inštitúciami – prijatý a akceptovaný kódex zahŕňajúci celý rad hodnôt týkajúcich sa čestnosti a precíznosti v akademických aktivitách (Kimber, 2018). International Center for Academic Integrity (ICAI) v USA v treťom vydaní (2014) *The Fundamental Values of Academic Integrity* definuje akademickú integritu ako „záväzok, dokonca aj napriek nepriazni osudu, k šiestim základným hodnotám: čestnosť, dôvera, spravodlivosť, rešpekt, zodpovednosť a odvaha“ (ICAI, 2014). Akademické pochybenie sa vzťahuje na praktiky, ktoré nie sú v súlade s týmito hodnotami a týmto záväzkom. (Kimber, 2018).

Z charakteristiky academickej integrity je zrejmé, že nehovoríme o abstraktných entitách, ale pracujeme s termínmi, ktoré majú jasný význam a kontext. Posledná hodnota – odvaha – sa stala súčasťou definície až 15 rokov po vydaní prvej verzie publikácie ICAI (1999). Má v systéme špecifické miesto, nakoľko sa spája s charakterom človeka, jeho kvalitou. Je to schopnosť konať v súlade s vlastnými vnútornými hodnotami a presvedčením a to aj napriek potenciálnym negatívnym dopadom. To dokáže iba človek s pevnými morálnymi zásadami. Odvaha sa formuje najmä v prostredí, kde sú konanie človeka, presvedčenie a jeho hodnoty konfrontované s podmienkami. Je to dynamický životný cyklus. Aj to je dôvod, prečo je akademická integrita veľmi citlivou témou. Akademické prostredie je prostredím výrazne diverzifikovaným, čo sa síce musí prejavovať v rozdielnosti konkrétnych (interných) politík v konkrétnych podmienkach, tieto politiky by však mali jasne vyjadrovať inštitucionálne poslanie, víziu a hodnoty, ktoré potom akademická komunita uplatňuje v každodennom živote, činnosti, aktivitách – vo vzdelávaní a výskume. Vysoká škola by mala v rámci svojho pôsobenia, resp. plnenia základných úloh, ktorými sú vzdelávanie a vedecký výskum, aktívne vytvárať prostredie, ktoré bude pozitívne formovať postoje a prístup tak študentov, ako aj pedagogických a vedeckých pracovníkov. Atmosféru, ktorá bude prirodzeným spôsobom ovplyvňovať myslenie, rozhodovanie a konanie študentov aj akademikov.

Najväčšími hrozbami súčasného akademického prostredia sú falšovanie, fabrikácia a plagiátorstvo.

Plagiátorstvo

Webster Dictionary definuje plagiátorstvo ako akt použitia slov alebo myšlienok inej osoby bez uvedenia zásluh tejto osoby. V podsta-

te je to čin podvodu spájajúci krádež a klamstvo. Za plagiátorstvo sa považuje prezentovanie práce niekoho iného ako vlastnej, kopírovanie slov alebo myšlienok niekoho iného bez uvedenia pôvodu.

Nekorektné praktiky v širšom kontexte zahŕňajú uvedenie nesprávnych informácií o zdroji, zmenu slov v synonymickej podobe (rovnaký význam), použitie neprimeraného rozsahu pôvodnej práce tak, že primárny text tvorí väčšiu časť spracovaného textu (porušenie fair use) či prezentovanie práce ako novej a originálnej.

Ako sme už spomínali, plagiátorstvo nie je jav novodobý. Pôvod možno identifikovať v latinskom „*plagiarius*“, čo je možné interpretovať ako ten, kto zbavil iného slobody. Neskôr sa tento význam rozšíril na označovanie osôb, ktoré „kradli“ slová, resp. výsledky inej tvorivej činnosti. Napriek tejto zmene „obsahu“ sa zachovala „podstata“ – podvod, krádež, nemorálne privlastňovanie.

V slovenskom jazyku sa stretávame s používaním termínov *plagiarizmus* a *plagiátorstvo* v synonymickom tvare. Podľa nášho názoru by však bolo vhodné ich význam naplniť vlastným (t. j. rozdielnym) obsahom. Základným východiskom formulovania rozdielného významu predmetných termínov je, podľa nášho názoru, reflexia kvalitatívnej zmeny, ktorú do tohto fenoménu priniesli digitálne technológie. Digitálne prostredie zásadným spôsobom determinovalo transformáciu priemyslu (Priemysel 4.0), či vedeckého výskumu (Veda 3.0) atď. Každá táto transformácia otvára zároveň aj oblasť etických aspektov miesta a vzťahov človeka v konkrétnych kontextoch – výrazne sa tento pohyb prejavuje napr. v oblasti umelej inteligencie. Podobnú transformáciu možno určite identifikovať aj v spojení s plagiátorstvom. Spôsoby nemorálneho privlastňovania výsledkov cudzej tvorivej aktivity v období ostatných 10 až 15 rokov významne zmenili svoju podobu a prejavy.

Spoločnosť Turnitin v roku 2016 na základe rozsiahlej štúdie identifikovala a definovala 10 foriem plagiátorstva. V roku 2020 na platforme Plagiarism 2.0 prezentovali vývoj aktuálnej situácie a identifikovali už 12 foriem tejto aktivity: kolúzia študentov, doslovné plagiátorstvo, samoplagiátorstvo, mozaikové plagiátorstvo, modifikácia textov s použitím softvérových nástrojov, kontraktáčne podvádžanie (práca na objednávku), neúmyselné plagiátorstvo, plagiátorstvo v podobe parafrázovania, neúplné informácie o pôvodnom zdroji (problém s identifikáciou zdroja), manuálne modifikácie textov tak, aby nebolo možné strojové detegovanie plagiátu, plagiarizmus dát a napokon plagiarizmus zdrojového kódu (Turnitin, 2020).

Na základe vyššie uvedených faktov by sme teda mohli sformulovať charakteristiku *plagiarizmu*, ktorá vyjadruje vnútornú dynamiku plagiátorstva a jeho transformácie takto: *Plagiarizmus predstavuje spoločenský trend podvodného a nemorálneho privlastňovania výsledkov tvorivej činnosti iných pôvodcov (autorov) a prezentovanej ako vlastnej v podobe aktov plagiátorstva s podporou digitálnych technológií a inovácií v oblasti digitalizácie.*

Plagiátorstvo reprezentuje široká škála aktivít, ktorých základnou črtou je už niekoľko krát spomínané porušenie určitých, daných, pravidiel. Môže ísť o akt vedomý, alebo nevedomý. Tento aspekt je však v prípade otvorenia prípadu plagiátorstva bezvýznamný, nakoľko je problematické jeho dokazovanie.

Základnou podmienkou funkčnosti každého systému a indikátorom jeho kvality je primeraný kontrolný mechanizmus. Aj kvalita strategických dokumentov a kvalita inštitucionálnych procesov v akademickom, vysokoškolskom, prostredí je zásadným spôsobom spojená s implementáciou relevantných kontrolných mechanizmov a nástrojov. Rozvoj digitálnych technológií a pokrok v oblasti výpočtovej kapacity umožnil vývoj softvérových nástrojov, ktoré môžu byť nápomocné pre identifikáciu neetického správania ukotveného vo výsledkoch tvorivej činnosti – či už študentov, alebo akademikov. Tieto softvérové nástroje, ktoré sú základom kontroly originality označujeme ako antiplagiátorské systémy.

Kontrola originality výstupov tvorivej činnosti vo vzdelávaní a výskume

Kontrola originality výstupov tvorivej činnosti je iba jednou z oblastí, v ktorej sa využívajú dostupné softvérové riešenia. Ponuka týchto riešení predstavuje diverzifikované portfólio infraštruktúry, systémových platforiem, korpusov a algoritmov. Práve tento aspekt zostáva v praktickej rovine často nepochopený. Používanie antiplagiátorských systémov predpokladá poznanie princípov ich fungovania, nakoľko, ako každé technické riešenie, má svoje determinanty a limity. Na strane používateľov dochádza často k deformovanému vnímaniu potenciálu antiplagiátorského systému. Realitou je preceňovanie objektívnosti výsledkov kontroly (objektívnosti informačnej hodnoty výstupov kontroly) a nekritický pohľad na výpovednú hodnotu výstupu a to aj napriek deklaráciám tvorcov systémov, že ponúkajú iba pomocný (systémový) nástroj na identifikáciu citlivých miest textu z pohľadu podobnosti s inými textami a nie nástroj na detekciu plagiátov.

Systémy na kontrolu originality používajú vydavatelia vedeckej literatúry, resp. redakcie časopisov pri prijímaní rukopisov publikácií, vzdelávacie inštitúcie na hodnotenie študentských písomných prác, ktoré študenti odovzdávajú v rámci plnenia študijných povinností a aj ďalšie typy inštitúcií na kontrolu rôznych druhov textov, ktoré sú citlivé z pohľadu autorstva (ochrany obsahu). Dostupné sú riešenia v podobe komerčných, voľne dostupných, inštitucionálne ukotvených riešení atď. Ponuka nástrojov je skutočne bohatá (napr. Theses.cz, iThenticate, Ouriginal /fúzia systémov Urkund a PlagScan/, Plag.sk); ich komparácia je predmetom záujmu výskumníkov, ktorí sa na túto problematiku orientujú (napr. Foltýnek, Meuschke a Gipp, 2019; Foltýnek et al., 2020).

Slovenské vysoké školy majú na základe novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť ukladať záverečné a kvalifikačné práce do Centrálného registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP). Súčasťou procesu je kontrola originality integrovaným Antiplagiátorským systémom APS. Napriek tomu, že sa používa už viac ako 10 rokov je realitou pomerne rozšírená neznalosť podstaty fungovania takéhoto nástroja.

Každý systém na kontrolu originality je autonómne riešenie založené na unikátnej infraštruktúre a najmä unikátnej kolekcii textov, ktoré sú pri kontrole monitorované. Táto kolekcia textov sa označuje ako korpus. Unikátnosť každého korpusu je daná možnosťami poskytovateľa pri získavaní obsahu (dokumentov, publikácií) v rámci licenčných podmienok. Dostupná výpočtová kapacita determinuje aj kontrolu textov verejne dostupných v prostredí webu, takže ani „voľný prístup“ neznamena, že takto publikovaný zdroj je pri kontrole originality indexovaný. Veľkosť korpusu – či už pevne uloženého obsahu v dátovom priestore systému alebo obsahu indexovaného selektívne – sa pohybuje od niekoľko sto tisíc až po milióny. Ďalším determinantom je jazykové prostredie, resp. jazyková štruktúra dokumentov v korpuse. Korpus CRZP (systém Antiplag) k 23.10.2021 pokrýval viac ako 711 000 vlastných záznamov (vložených prác), ďalej zdroje – na základe dohody – z databázy systému Theses.cz a výberovo voľne dostupné zdroje na Internete.

Robustnosť korpusu každého systému a používaný algoritmus sa, prirodzene, odráža vo výsledkoch kontroly a preto je potrebné tento výsledok interpretovať. *Výsledkom kontroly originality je protokol v podobe skóre podobnosti v percentách.* Hovoríme o kvantifikácii prekryvu kontrolovaného textu s inými textami v podobe

indexu podobnosti. Zaujať stanovisko k tomuto „číslu“ môže iba človek. V prípade záverečnej práce, školiteľ. Protokol môže výsledkom niečo indikovať, nie potvrdzovať. Interpretácia výsledkov kontroly každej práce by mala akceptovať (zohľadňovať) konkrétny kontext, resp. rešpektovať určité všeobecne platné pravidlá.

Interpretácia protokolu originality záverečnej práce by mala ďalej zohľadňovať špecifiká komunikácie, resp. konvencie platné v príslušnom vednom odbore (iný formálny model používa filozofia, iný medicína, fyzika, právo...) a aspekty spojené s formálnou stavbou odborného/vedeckého textu (úvod, metodologická časť, výsledky, diskusia, závery...). U záverečných prác, by mal byť pri interpretácii protokolu originality reflektovaný fakt, že je to dielo študenta, ktorou má preukázať schopnosť tvorivo pracovať s informačnými zdrojmi, schopnosť vnímať výklad určitého javu a zaujať vlastný názor k vybranej problematike a že záverečná práca má, v závislosti od typu, osobité prvky sumarizácie, pôvodnosti a kompilácie. Školitelia, ako aktívni autori, majú určite vlastné, bohaté, skúsenosti s výsledkami kontroly originality na strane redakcií vedeckých časopisov. Práve tie by ich mohli pri prístupe k interpretácii protokolu originality nejakej záverečnej práce usmerňovať.

Nasadenie antiplagiátorského systému je nasadenie nástroja s určitým zámerom, nie je cieľom. Napriek tomu, že tieto systémy integrujú aktuálne aj prvky umelej inteligencie, úroveň a hranice ich použitia by mal kontrolovať človek...

Ako sa problematika plagiátorstva, resp. otázky akademickej integrity, v už spomínaných kontextoch implementácie nových štandardov kvality vysokoškolského vzdelávania (dovolíme si rozšíriť na štandardov kvality vysokoškolského akademického prostredia) prenáša do formovania interných systémov kvality na slovenských vysokých školách? Prejavujú sa aktuálne trendy v tomto smere aj v prístupe k tvorbe strategických dokumentov a vnútorných predpisov? Pokúsili sme sa situáciu zmapovať pomocou krátkej štúdie na základe prieskumu na webových stránkach vybranej skupiny slovenských vysokých škôl.

AKADEMICKÁ INTEGRITA V POLITIKÁCH VYSOKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU – KRÁTKY PRIESKUM A ZHODNOTENIE

Základným cieľom tejto štúdie bolo zmapovanie implementácie princípov akademickej integrity do strategických dokumentov a politik (oficiálnych dokumentov) verejných a štátnych vysokých škôl na Slovensku.

Do prieskumu bolo zahrnutých 20 verejných vysokých škôl a 3 štátne vysoké školy. Údaje boli získané kombináciou web harvestingu a data-miningu na webových stránkach univerzít. Pri spracovaní dát a interpretácii bola použitá metóda analýzy textov.

Nakoľko základným dokumentom, v ktorom vysoké školy, v zmysle zákona o vysokých školách, definujú svoje zámery v jednotlivých oblastiach svojho pôsobenia, je dlhodobý zámer; v prvej časti prieskumu sme sústredili pozornosť na tieto informačné zdroje. V dlhodobých zámeroch sa univerzity sústreďujú detailne na rozpracovanie úloh súvisiacich so štúdiom, zapracovanie otázok akademickej integrity v podobe slovnej formulácie sme našli iba v dvoch prípadoch. V nadväznosti na dlhodobé zámery, však bola problematika etických aspektov štúdia a akademickej práce rozpracovaná v ďalších dokumentoch univerzít. Sú to najmä etické kódexy – etické kódexy študentov, etické kódexy učiteľov alebo etické kódexy výskumných pracovníkov. Odsúdenie plagiátorstva a podpora aktívneho pôsobenia proti tomuto negatívnemu javu nachádza textové vyjadrenie síce vo veľmi zjednodušenej, všeobecnej forme (aj čo sa týka rozsahu formulácie), ale sú zapracované do kódexov. V niekoľkých prípadoch sme identifikovali texty (vyjadrenie) k vedeckej integrite.

Zapracovanie akademickej integrity do základných dokumentov na vysokých školách sa nám javí ako nedostatočné v kontexte pozornosti, ktorá je týmto otázkam venovaná v procese internacionalizácie vzdelávania a vedeckého výskumu. Hodnoty, z ktorých akademická integrita vyrastá sa javia ako oddelované od každodennej akademickej reality/aktivít na slovenských vysokých školách. Plagiátorstvo je vnímané taktiež vo veľmi zúženej podobe, interpretácia tohto fenoménu nie je relevantná aktuálnej situácii, resp. interpretácii toho javu v teoretickej reflexii. Hodnoty, s ktorými sa akademická integrita spája nemožno chápať prostredníctvom kvantifikátorov a zároveň ich nemožno presadzovať silou. Je to proces „učenia sa“ životným postojom. Východiskom musí byť systém pravidiel, ktorý je rešpektovaný a vnútorne prijímaný. Čítaním kníh o etike sa človek nestáva mravným jedincom. „Hybné sily mravného konania“ sa formujú, pod vplyvom mnohých faktorov (vrátane kontrolných mechanizmov), vo vnútri každého z nás. Každé pravidlo musí obsahovať nielen vysvetlenie podstaty, ale aj nastavenie kontrolného mechanizmu. A musí byť ukotvené v súvislostiach.

ZÁVER

Pôvodnosť výstupov tvorivej činnosti a akademická integrita sú východiskom štandardov kvality, ktoré by mali slovenské univerzity implementovať do svojich politík a princípov riadenia. Na základe teoretickej reflexie fenoménu plagiátorstva sme sa pokúsili o definíciu plagiátorstva ako trendu, ktorý sa v podobe negatívneho spoločenského javu založeného na určitých formálnych vzťahoch vykryštalizoval nad tradičnými formami plagiátorstva a novými formami využívajúcimi digitálne technológie (prostredie). Digitálne technológie poskytujú zároveň platformu pre systémovú, štandardizovanú, formu boja proti plagiátorstvu v podobe vývoja a nasadzovania antiplagiátorských systémov. Ich používanie vyžaduje relevantnú informačnú prípravu a technickú podporu na strane používateľov. Práve neznalosť spojená s funkčnosťou antiplagiátorských systémov môže mať negatívny dopad na interpretáciu výsledkov kontroly originality a predstavuje hrozbu (riziko) pre autorov. Používatelia systémov si musia byť vedomí limit týchto softvérových nástrojov – týka sa to tak oblasti vzdelávania, ako aj vedeckého výskumu. Teda tak rôznych typov písomných prác študentov, vrátane prác záverečných, ako aj originálnych výstupov tvorivých pracovníkov na vysokých školách. Ako každá technológia, aj táto vyžaduje relevantné používateľské zázemie. Inak sa „zhmotňuje“ do podoby naznačenej v názve príspevku – zdroja možného zla a biedy (či už v reálnej alebo v prenesenej podobe). Štúdia spomína niektoré vybrané softvérové riešenia na kontrolu originality a základné súvislosti interpretácie výsledkov kontroly – protokolov originality.

V poslednej časti štúdie sme na základe krátkeho prieskumu a posúdenia spracovali pohľad na implementáciu princípov akademickej integrity do strategických dokumentov verejných a štátnych vysokých škôl v SR. Výsledky naznačujú, že v tomto smere sú stále určité rezervy. Tlak globalizovaného, resp. internacionalizovaného vzdelávacieho a výskumného prostredia na vysokých školách (štandardy kvality) bol a stále zostáva významným faktorom zmien a podpory konkurencieschopnosti.

Literatúra:

FOLTÝNEK, T. – MEUSCHKE, N. – GIPP, B. 2019. Academic Plagiarism Detection: A Systematic Literature Review. In *ACM Comput. Surv.*[online], vol. 52, no. 6, Article 112 (November 2020), 42 pp. [cit. 2022-01-03]. ISSN 1557-7341. Dostupné na: <https://doi.org/10.1145/3345317>

FOLTÝNEK, T. et al. 2020. Testing of support tools for plagiarism detection. In *Int J Educ Technol High Educ*, vol. 17, no. 46, 31 pp. [cit. 2022-01-03]. ISSN 2365-9440. Dostupné na: <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00192-4>

KIMBER, I. 2018. The Role of Quality Assurance in Ensuring Academic Integrity. In *13th European Quality Assurance Forum* [online], 13.11.2018 [cit. 2022-01-02]. ISSN 1375-3797. Dostupné na: https://eua.eu/downloads/publications/p6_kimber.pdf

International Center for Academic Integrity (ICAI). 2021. *The Fundamental Values of Academic Integrity* [online]. 3rd ed. [cit. 2022-01-02]. ISBN 978-0-9914906-7-7. Dostupné na: https://academicintegrity.org/images/pdfs/20019_ICAI-Fundamental-Values_R12.pdf

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. 2020. Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania [online]. V Bratislave dňa 2. júla 2020 . [cit. 2022-01-02]. Dostupné na: <https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-vnutorny-system-zabezpe-covania-kvality-2.pdf>

TURNITIN. 2021. Plagiarism Spectrum 2.0. In *Plagiarism Spectrum 2.0* [online]. [cit. 2021-12-30]. Dostupné na: https://go.turnitin.com/l/45292/2020-07-24/bmqp6k/45292/211424/Plagiarism_Spectrum_Student_Infographic.pdf

Pod'akovanie

Štúdiá vznikla v rámci riešenia projektu KEGA 033SPU-4/2019 „Inovačný koncept kurikula a metodická „e-podpora“ pre prípravu učiteľov profesijných poľnohospodárskych a potravinárskych predmetov.

Summary: Development of information technologies and digitization processes is one of the fundamental determinants for the transformation of academic content dissemination, including the educational and scientific one. Outputs of creative activities are an integral part of it. Mentioned development is also a forming element of the culture of openness, principles of openness in the field of cognition and the emergence of a phenomenon called Open Science. Environments where digital technologies, education, scientific research and Open Access principles come into specific relationships / contexts are universities. Among the contextual aspects are ethical standards inherent in this environment, and a topic that is currently resonating significantly is plagiarism. The paper focuses on the theoretical reflection on plagiarism and its current development, on issues associated with deployment of systems for controlling the originality of creative output (publications), i.e. anti-plagiarism systems and the reflection of plagiarism in the essential documents of a selected group of Slovak universities.